

Simulación de una columna de destilación reactiva para la producción de succinato de dietilo

J.M. San Martín Santiago¹, A. M. A. Romero Pérez¹, F.V. Caballero Domínguez^{1*}, A. Díaz Medina², J. A. Granados Olvera³,

¹Carrera de Ingeniería Química, Facultad de Estudios Superiores Zaragoza C. II UNAM, Batalla 5 de mayo s/n, Col. Ejército de Oriente, C.P. 09320, Iztapalapa CDMX, México.

²División de Ing. Química y Bioquímica Tecnológico de Estudios Superiores Ecatepec, Av. Tecnológico s/n Col. Valle de Anáhuac C.P. 55210, Ecatepec de Morelos, EDOMEX, México.

³División Académica de Ciencias de la Sustentabilidad, Universidad Tecnológica Fidel Velázquez, Avenida Emiliano Zapata S/N, El Trafico, 54400 Villa Nicolás Romero, México.

*xymox@unam.mx

Área de participación: Ingeniería Química

Resumen

Uno de los productos básicos más prometedores de la industria química es el succinato de dietilo (DES), la síntesis tradicional de este producto básico se lleva a cabo a través de la esterificación de ácido succínico con etanol deshidratado. El producto en cuestión es un solvente verde y puede sustituir en muchos usos al cloruro de metileno, un compuesto muy tóxico. Aunque la reacción que lo caracteriza es de equilibrio, su procesamiento en una columna de destilación reactiva (CDR) es una alternativa prometedora. En el presente trabajo se realizó un análisis a partir de simulaciones de una CDR donde el rendimiento y las condiciones de operación fueron establecidas. Esta propuesta se comparó con una configuración alternativa que considera un pre-reactor antes de la alimentación a la CDR y desde el punto de vista del rendimiento la producción de DES se ve favorecida.

Palabras clave: ácido succínico, esterificación, succinato de dietilo, destilación reactiva.

Abstract

One of the most promising commodities in the chemical industry is diethyl succinate (DES), the traditional synthesis of this commodity is carried out through the esterification of succinic acid with dehydrated ethanol. The product in question is a green solvent and can substitute in many uses for methylene chloride, a very toxic compound. Although the reaction that characterizes it is equilibrium, its processing in a reactive distillation column (CDR) is a promising alternative. In the present work, an analysis was carried out from simulations of a CDR where the performance and operating conditions were established. This proposal was compared with an alternative configuration that considers a pre-reactor before feeding to the CDR and from the point of view of performance the production of DES is favored.

Key words: Succinic acid, Esterification, Diethyl succinate, Reactive distillation.

Introducción

El succinato de dietilo, también conocido como butanodioato de dietilo, pertenece a la clase de compuestos orgánicos conocidos como ésteres de ácidos grasos. El succinato de dietilo se puede usar como aditivo sintético para perfumes y productos alimenticios, como solvente en la preparación de esencia de bayas y especias de tipo de fruta, también se puede usar como síntesis orgánica y productos intermedios medicinales y líquido estacionario cromatográfico en fase gaseosa, uso generalizado en industrias como alimentos, especias, industria química de uso diario, medicina, revestimiento, caucho, plásticos. Así mismo, el succinato de dietilo también tiene el efecto de antibiótico, agente antiulceroso, desintoxicación, centro principal de inhibición.

Además de las aplicaciones potenciales del succinato de dietilo mencionadas anteriormente, los ésteres de succinato son excelentes compuestos oxigenados para combustibles. Por ejemplo, la incorporación de succinato de dietilo en diesel da como resultado una reducción en las emisiones de partículas dependiendo del grado del combustible. El succinato de dietilo es completamente miscible con diésel y no requiere codisolventes ni aditivos adicionales.

En la actualidad los diésteres succinatos tienen potencial para la producción de base biológica debido al auge de la tecnología sustentable, por lo que es necesario mejorar las condiciones de operación de los procesos de producción de estos compuestos.

Una de las alternativas más prometedoras es la conversión directa del ácido succínico en ésteres mediante destilación reactiva. Este proceso ha mostrado ventajas notables en aplicaciones similares (es decir, producción de acetatos, lactato de etilo, ácidos grasos, etc.) al reducir los costos de procesamiento y podría proporcionar ésteres como productos intermedios para la síntesis de otras sustancias químicas a partir del ácido succínico.

Kolah y otros (2008) analizaron la velocidad de formación de cada especie en la esterificación del ácido succínico en presencia del catalizador Amberlyst 15. Kolah y otros (2010) analizaron la velocidad de formación de cada especie en la esterificación del ácido succínico en presencia del catalizador Amberlyst 70. De estas dos investigaciones se obtuvieron los datos cinéticos que se ocupan en este trabajo.

Álvaro Orjuela y otros (2012) describe la producción continua de succinato de dietilo a partir de ácido succínico y etanol en una columna de destilación reactiva de presión elevada de 6 m de altura. Así también hace una comparación entre los resultados obtenidos en planta piloto y simulaciones en Aspen Plus de la destilación reactiva. Este trabajo se ocupó como referencia para realizar esta investigación y analizar diferentes condiciones de operación de la destilación reactiva.

Debido a un amplio uso del succinato de dietilo en una gran cantidad de industrias se busca aumentar la producción continua de esta sustancia, minimizando el consumo energético y la producción de residuos a través de la intensificación de procesos simultáneos reacción-separación. Puesto que la reacción entre el etanol y ácido succínico es reversible, se pueden integrar los procesos de reacción-separación en una columna de Destilación Reactiva (DR).

Metodología

La esterificación con etanol (EtOH) procede a través de un esquema de reacción en serie (Fig.1), con succinato de monoetilo (MES) como intermedio y succinato de dietilo (DES) como producto final. Dependiendo de la temperatura de reacción, también se produce la deshidratación de EtOH para formar éter dietílico (DEE).

Figura 1. Esterificación de ácido succínico con etanol.

Las expresiones de tasa de reacción para el primer y segundo paso de la esterificación y también para la formación de DEE se presentan en Ecs. (1), (2), (3).

$$r_1 = W_{cat} \rho_{liq} k_{01} \exp\left(\frac{-E_{a1}}{RT}\right) \left[(x_{SA} \gamma_{SA})(x_{ETOH} \gamma_{ETOH}) - \frac{(x_{MES} \gamma_{MES})(x_{H_2O} \gamma_{H_2O})}{K_{a,1}} \right] \quad (1)$$

$$r_2 = W_{cat} \rho_{liq} k_{02} \exp\left(\frac{-E_{a2}}{RT}\right) \left[(x_{MES} \gamma_{MES})(x_{ETOH} \gamma_{ETOH}) - \frac{(x_{DES} \gamma_{DES})(x_{H_2O} \gamma_{H_2O})}{K_{a,2}} \right] \quad (2)$$

$$r_3 = W_{cat} \rho_{liq} k_{03} \exp\left(\frac{-E_{a3}}{RT}\right) [(x_{ETOH} \gamma_{ETOH})^2] \quad (3)$$

En las Ecs. (1) - (3), k_{0m} y E_{am} son el factor preexponencial y la energía de activación de la reacción directa m ($m=1...3$). La constante de equilibrio de la reacción m es la relación entre las constantes de velocidad directa e inversa. x_i y γ_i son la fracción molar y el coeficiente de actividad del componente i en la fase líquida. W_{cat} es la carga de masa de catalizador por unidad de masa de líquido y ρ_{liq} es la densidad de la solución reactiva. El modelo cinético anterior para Amberlyst 70® se utiliza para modelar la reacción en las etapas reactivas de la columna de destilación. La lista completa de parámetros cinéticos que se utilizaron en las simulaciones se presenta en la Tabla 1. El catalizador Amberlyst 70® se utiliza en la columna de destilación reactiva mientras que el Amberlyst 15® se incluye en el prereactor.

Tabla 1. Parámetros cinéticos basados en actividades utilizados en simulaciones.

Parámetro	Amberlyst 70®	Amberlyst 15®
K_{01} (kmol/kg _{cat}) (1/s)	1.04×10^4	5.17×10^3
E_{a1} (KJ/kmol/K)	46,200	46,900
K_{a1}	48.9	48.9
K_{02} (kmol/kg _{cat}) (1/s)	2.11×10^3	7.0×10^4
E_{a2} (KJ/kmol/K)	46,600	61,400
K_{a2}	10.14	10.14
K_{03} (kmol/kg _{cat}) (1/s)	4.99×10^4	8.06×10^4
E_{a3} (KJ/kmol/K)	85,400	86,900

La concentración volumétrica del catalizador para cada etapa reactiva se calcula a partir de la retención volumétrica ($h = 0,1 \text{ m}^3\text{Liq}/\text{m}^3\text{col}$) y la carga del catalizador (o densidad de embalaje del catalizador en la columna $\rho_{cat} = 78 \text{ kilogramoscat}/\text{m}^3\text{col}$) como se muestra en la Ec. (4).

$$C_{cat} = \frac{\rho_{cat}}{h} \quad (4)$$

La concentración de catalizadores (C_{cat}) se multiplica con las Ecs. (1), (2), (3) y los resultados se utilizaron como factores pre exponenciales tipo-cinética en formatos de entrada de Aspen Plus®.

Datos para la simulación.

La simulación de las configuraciones (ver figuras 2 y 3 donde se agregaron los respectivos flujos y composiciones de alimentación) se realizaron con el modelo riguroso RADFRAC del simulador comercial Aspen Plus®, considerando modelo de equilibrio (equilibrio de fases y químico en cada etapa) y una caída de presión de 0.07 kPa por etapa. Los parámetros utilizados para la simulación de los experimentos de la planta piloto se resumen en la tabla 2 y fueron obtenidos de Orjuela et. al (2012), así mismo, se usaron las dimensiones de la columna de destilación (4.9 de altura y 5.1 cm de DI) así como los flujos de alimentación que también fueron tomados del trabajo de Orjuela con propósito de una comparación final.

Tabla 2. Parámetros utilizados en la simulación de la columna de destilación reactiva.

Parámetro	Valores
Número total de etapas (N).	12
HETP- Altura equivalente a la placa teórica (m)	0.5
Etapas reactivas	
Catalíticas (3-9)	7
No catalíticas (10-12)	3
Etapas de alimentación	
Alimentación de SA-ETOH	Etapa 3.
Alimentación de ETOH	En la etapa 10.
Caída de presión de columna por etapa (kPa)	0.07
Relación de reflujo	0.001
Eficiencia de la etapa murphree (etapas 2 a 11)	0.5
Retención líquida (cm ³) (etapas 2 a N-1) (10% vol)	98.2
Reboiler holdup (centímetro ³)	1500
Etapa de eliminación del producto	
Arriba	1
Fondo	12
Densidad del catalizador (ρ_{cat}) kg _{cat} /m ³ _{col}	78

Figura 2. Esquema de la producción de succinato de di etilo utilizando un pre reactor y columna de destilación reactiva (Configuración 1).

Figura 3. Esquema para la producción de succinato de dietilo utilizando solo una columna de destilación reactiva (Configuración 2).

Resultados y discusión

La elección del número de etapa alimentación de la mezcla pre reaccionada de la configuración 1 (Figura 3) se determinó después de analizar el diagrama ternario, pues debido a las densidades del etanol, MES y DES de 789, 1141 y 1040 kg/m³ respectivamente, se evaluó una posible separación de fases pues, originalmente se consideró la decantación de la fase alcohólica y la fase rica en éster. Sin embargo, al realizar el diagrama ternario MES-ETOH-AGUA mediante el modelo termodinámico UNIFAC se observó que el punto de composición se ubicó en la zona donde existe una sola fase, por lo que se descartó el uso de un decantador.

Es importante mencionar que, de los distintos modelos termodinámicos con que cuenta Aspen Plus®, sólo con el modelo termodinámico UNIFAC se generó el diagrama ternario. Así también es necesario comentar que el porcentaje de DES y MES se consideró como un solo componente utilizando la suma de sus composiciones para obtener la composición en el efluente del pre reactor (ver el punto en la figura 4). Cabe destacar que UNIFAC

solo se empleó para el diagrama ternario en contraste con las simulaciones de la configuración de producción de succinato de di etilo donde se utilizó el modelo termodinámico NRTL-HOC.

Figura 4. Diagrama ternario de Agua-Etanol-Succinato de Monoetilo.

En la Tabla 3 se observa los resultados de la simulación de producción de succinato de dietilo utilizando el pre reactor y en seguida la columna de destilación reactiva, como se logra visualizar en la figura 5 la composición del DES obtenido en los fondos es de 0.94 en fracción molar (ver línea amarilla que identifica al DES)

Tabla 3. Flujos molares obtenidas en la simulación del pre reactor y la CDR.

Compuesto (mol/min)	Corriente				
	AL	PRER	ETOH	DEST	BOTT
SA	0.067	0.012	0	5.398E-09	6.191E-07
ETOH	0.515	0.431	0.619	0.991	0.002
MES	0	0.025	0	9.068E-06	0.0005
DES	0	0.029	0	0.003	0.063
DEE	0	0.0001	0	0.003	2.199E-07
H2O	0	0.083	0	0.136	3.3730E-06

Puede apreciarse que en el pre reactor se produce solo 0.063 mol/min de DES y es ingresado a la columna, en la etapa 3, al revisar la figura 5 línea amarilla correspondiente al DES. La reacción reversible (ver Figura 1 segunda reacción) toma el dominio hasta observarse un incremento de la etapa 5 a la etapa 9 después nuevamente la reacción reversible toma un pequeño dominio, pero el incremento de la concentración en las etapas 10-12 permite un adecuado rendimiento. Aunque estas etapas finales son de separación.

Figura 5. Perfil de composiciones de la columna de destilación reactiva (configuración 1).

Evaluando el comportamiento del Etanol (ver líneas naranjas figura 5 y 6), se visualiza un enriquecimiento lento del etanol en la configuración 1 y en la configuración 2 el exceso de etanol se mantiene en todas las etapas.

En la Tabla 4 se registran los resultados de la simulación de producción de succinato de di etilo utilizando como equipo de proceso sólo una columna de destilación reactiva, como se logra visualizar en la figura 6 la composición del DES obtenido en los fondos es de 0.1659 en fracción molar.

Al comparar los resultados de ambas configuraciones de producción de succinato de di etilo, se logra observar un mejor porcentaje de pureza del producto al utilizar solo la Configuración 1 que incluye un pre reactor y una columna de destilación reactiva.

Tabla 4. Flujos molares obtenidos en la simulación de la CDR.

Compuesto (mol/min)	Corriente			
	SA	ETOH	DEST	BOTT
SA	0.028	0	1.325E-07	5.216E-07
ETOH	1.0109	0.868	1.676	0.137
MES	0	0	2.567E-06	0.000
DES	0	0	0.000	0.027
DEE	0	0	0.004	3.612E-07
H2O	0	0	0.060	0.000

Figura 6. Perfil de composiciones de la columna de destilación reactiva (configuración 2).

De acuerdo con las características del catalizador Amberlyst 70®, la temperatura de la zona reactiva no debe sobrepasar la temperatura de 420 K, ya que se dañaría este empaque catalítico, por lo que en la Figura 7 se muestra el perfil de temperaturas de la CDR al usar la configuración 1, donde se observa que en la etapa 9 tiene una temperatura de 390 K. Así mismo debemos recordar que la etapa 12 es el rehervidor en esta etapa no hay catalizador así que este material se mantiene estable.

Así mismo, en la Figura 8 se muestra el perfil de temperaturas de la CDR al usar la configuración 2, donde se observa que en la última etapa reactiva tiene una temperatura de 392 K, por lo que cualquiera de las dos configuraciones es apto para ser utilizarse ya que no sobrepasan la temperatura máxima permitida.

Figura 7. Perfil de temperaturas de la columna de destilación reactiva (configuración 1).

Figura 8. Perfil de temperaturas de la columna de destilación reactiva (configuración 2).

Trabajo a futuro

Los resultados muestran el éxito del uso de la destilación reactiva en ambos procesos. Aunque es claro que el pre reactor contribuye a una mayor calidad de producción. Sin embargo, la manipulación de variables como: relación masa ácido succínico/etanol, relación masa entre las dos corrientes de alimentación y presión de operación del equipo, fueron factores considerados. Sin embargo, se requiere realizar un conjunto de simulaciones que considere estos factores y el uso de otros modelos termodinámicos y serán analizados en trabajos futuros que permitan conseguir un ahorro energético mayor. Asimismo, el análisis económico debe realizarse, así como considerar la recirculación del exceso del EtOH

Conclusiones

Se realizaron, analizaron y compararon las simulaciones de las dos configuraciones de proceso de producción de succinato de di etilo. En este primer análisis la propuesta favorece la configuración 1. Sin embargo, se deben considerar mejoras en la alimentación del ácido succínico y evaluar la separación del DES, el análisis de las condiciones sugiere que separar el DES y alimentarlo cercano a los fondos le permitiría dirigirse en mayor cantidad al rehervidor y evitar que la reacción de reversibilidad afecte pues en los resultados presentados en este trabajo son notorias.

Agradecimientos

Francisco Vidal Caballero Dominguez, agradece a la coordinación de tecnologías para la educación h@bitat puma (UNAM) por los cursos otorgados además del espacio para la creación de un aula virtual de Investigación. Finalmente, el trabajo fue realizado con el apoyo del Programa UNAM-DEGAPA-PAPIME PE111820.

Referencias

- [1] A. Kolah, N. Asthana, D. Vu, C.T. Lira, D.J. Miller, Reaction kinetics for the heterogeneously catalyzed esterification of succinic acid with ethanol, *Ind. Eng. Chem. Res.* 47 (15) (2008) 5313–5317
- [2] A. Kolah, A. Orjuela, N. Hanna, C.T. Lira, D.J. Miller, Reactive Distillation for the Biorefinery: Pilot Plant Synthesis Of Succinic Acid Esters, 10AICHE – 2010 AICHE Spring Meeting and 6th Global Congress on Process Safety, Mar 21–25, San Antonio, TX, USA, 2010.
- [3] A. Orjuela, A. Yanez, D. Vu, D. Bernard-Brunel, D.J. Miller, C.T. Lira, Phase equilibria for reactive distillation of diethyl succinate: Part I. System diethyl succinate + ethanol + water, *Fluid Phase Equilibr.* 290 (1–2) (2010) 63–67
- [4] A. Orjuela, A. Yanez, J.Evans, D.J.Miller, C.T. Lira, Phase equilibria in binary mixtures with monoethyl succinate, *Fluid Phase Equilibr.* 309 (2011) 121-127.
- [5] A. Kolah, A. Orjuela, N. Hanna, C.T. Lira, D.J. Miller, Diethyl succinate synthesis by reactive distillation. 88 (2012). 151.162.